

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO RECEM-NASCIDO NA SALA DE PARTO: UM ESTUDO DE REVISÃO

[Ciências da Saúde / 31/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11447010

Marcos Antonio da Conceição¹; Bruna Eduarda Silva Maranhão²; Gabriele Regina Souza da Silva³; Sandra Cristiane Montenegro Correia⁴; Gislany de Lima Silva⁵; Ana Lucia da Silva Araújo Serbim⁶; Jeneffer Supliano da Silva⁷; Miriã Magalhães Silva⁸; Airana Campos Dos Santos⁹; Lizya Milenna da Silva Couto¹⁰; Ana Carolina Barbosa da Silva¹¹; Melina Even Silva da Costa¹².

RESUMO

A assistência de enfermagem ao recém-nascido na sala de parto é crucial para garantir uma transição segura para a vida extrauterina. Durante esse período crítico, os enfermeiros desempenham um papel fundamental em avaliar e fornecer cuidados imediatos ao recém-nascido, priorizando a estabilização respiratória, circulatória e térmica. Os enfermeiros estão preparados para identificar e intervir em situações de emergência, como a necessidade de reanimação neonatal, utilizando técnicas como a ventilação com bolsa e máscara ou intubação endotraqueal, conforme necessário. Eles também realizam ações para prevenir a hipotermia, como o contato pele a pele imediato com a mãe e o uso de fontes de calor radiante. Além disso, os enfermeiros avaliam e monitoram

constantemente os sinais vitais do recém-nascido, incluindo frequência cardíaca, respiratória, temperatura e saturação de oxigênio, e fornecem cuidados específicos conforme necessário. Eles também facilitam a primeira amamentação, promovendo o vínculo mãe-bebê e apoiando a transição para a alimentação fora do útero. Os enfermeiros na sala de parto também desempenham um papel educativo, fornecendo informações e apoio aos pais sobre os cuidados imediatos com o recém-nascido, incluindo sinais de alerta, cuidados com o cordão umbilical, técnicas de amamentação e agendamento de consultas de acompanhamento. Em resumo, a assistência de enfermagem ao recém-nascido na sala de parto é holística e centrada na família, priorizando a segurança, o bem-estar e o apoio aos pais durante esse momento crucial de transição para a vida fora do útero.

Palavras-chave: Salas de Parto. Assistência de Enfermagem. Recém-Nascido

INTRODUÇÃO

A mortalidade infantil reflete as condições de vida da sociedade, se tornando um desafio para os serviços de saúde e a sociedade como um todo. O Brasil vem avançando na redução da mortalidade infantil, mas ainda é preciso grande esforço para enfrentar as diferenças regionais e alcançar patamares aceitáveis. A mortalidade neonatal (óbitos de 0 a 27 dias de vida completos), ainda é elevada, correspondendo à aproximadamente 70% das mortes no primeiro ano de vida, representando o principal componente da mortalidade infantil. Diante desse cenário, o cuidado com a saúde do recém-nascido (RN) é fundamental para reduzir os índices de mortalidade infantil no país, assim como a incidência de morbidades graves que ocorrem especialmente nos primeiros dias de vida do RN (BRASIL, 2014).

Estima-se que, no primeiro dia após o nascimento, ocorra entre 25 e 45% das mortes neonatais precoces. As causas perinatais tem uma influência

importante sobre a ocorrência de óbitos, sendo a prematuridade a principal delas, destacando a importância dos fatores ligados à gestação, ao parto e ao período neonatal, em geral preveníveis por meio da assistência ao parto e ao nascimento, de qualidade. No Brasil, a prematuridade junto com o baixo peso ao nascer (<2.500g) representam a principal causa, na sequência a asfixia, infecções e as anomalias congênitas, com proporções distintas entre as regiões, com riscos menores de mortes e morbidades onde os cuidados adequados são implementados (BRASIL, 2013; BRASIL, 2014; SBP, 2018).

Ainda nesse sentido, o Ministério da Saúde por meio da Portaria MS/GM nº 1459, de 24 de junho de 2011, instituiu a rede cegonha, uma estratégia que visa a mudança do modelo tecnocrático ainda vigente para um modelo de assistência mais humanizado, qualificando as Redes de Atenção Materno-Infantil em todo o país, assegurando à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, e a criança o direito ao nascimento seguro, ao crescimento e ao desenvolvimento saudável (BRASIL, 2011).

Segundo informações do Ministério da Saúde, o Brasil assumiu compromissos internos e no cenário internacional, visando a melhoria da qualidade da atenção à saúde materno-infantil e a redução da mortalidade. A agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), tem como uma de suas metas, acabar completamente com a mortalidade associada as condições evitáveis de recém-nascidos e de crianças até 5 anos de idade, ou seja, aquelas causas que podem ser preveníveis e estão relacionadas ao acesso e utilização dos serviços de saúde, além da qualidade da assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido (BRASIL, 2023).

Segundo Pereira (2018), além das iniciativas do governo, é fundamental que os profissionais se responsabilizem e assumam boas práticas de atenção ao parto e ao nascimento. A fim de garantir à mulher o direito à atenção humanizada na gravidez, no parto e no puerpério, e à criança o

direito ao nascimento seguro e o desenvolvimento saudável. Dentre todos os profissionais de saúde, a figura do enfermeiro tem se destacado no cenário da neonatologia e obstetrícia. Por tanto, para que a assistência de enfermagem na sala de parto seja prestada com qualidade e segurança, o enfermeiro deve apropriar-se de conhecimentos científicos (PEREIRA, 2018). O MS ainda recomenda aos gestores de saúde que inclua a enfermagem obstétrica e obstetizes na assistência ao parto de baixo risco, por apresentar vantagens como, redução de intervenções desnecessárias e maior satisfação por parte das mulheres (MS, 2016).

Desta forma, o presente estudo justifica-se pela necessidade de se aprofundar o conhecimento acerca das atribuições da enfermagem frente a assistência ao recém-nascido na sala de parto. Visto que os primeiros cuidados prestados ao recém-nascido, ainda na sala de parto, são de extrema importância. Contudo, esta revisão da literatura tem como objetivo, reconhecer a importância da assistência de enfermagem ao recém-nascido na sala de parto, além de identificar os desafios impostos aos profissionais de enfermagem durante a assistência ao recém-nascido da sala de parto, e de descrever os principais pontos de atuação desses profissionais, na primeira hora de vida do recém-nascido.

MÉTODO

Trata-se de um estudo exploratório descritivo, com abordagem qualitativa. Escolheu-se a abordagem qualitativa por ser caracterizada, segundo Richardson *et al.* (1999), como a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos artigos. Esse delineamento de estudo possibilita ao pesquisador uma maior familiaridade com os dados e problemas deste, além de permitir uma análise dos diversos aspectos que permeiam a pesquisa (GIL, 2002).

Para obter respostas a essa questão realizou-se uma busca bibliográfica digital nas bases de dados eletrônicas: National Library of Medicine and

National Institutes of Health (PubMed) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Foram utilizados os descritores (DeCS/MeSH): Assistência de enfermagem, Sala de parto, Recém-Nascido inglês e português, com auxílio de operadores Booleanos AND.

Foram estabelecidos critérios para a seleção dos artigos a fim de evidenciar aqueles que melhor se enquadrassem aos padrões definidos, sendo os critérios de inclusão: artigos de revisão, completos, de disponibilização online gratuita, e em português. Já os critérios de exclusão foram: artigos fora do período de publicação escolhido, artigos incompletos, em outro idioma que não o português, sem disponibilização gratuita, que fugissem da temática do estudo, teses, dissertações, e artigos que não sejam de revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Portaria N° 371 de 7 de maio de 2014, que instituiu diretrizes para a organização da atenção integral e humanizada ao RN no Sistema Único de Saúde, recomenda que o recém-nascido deve ser assistido, desde o momento anterior ao nascimento, por profissional capacitado, médico ou enfermeiro, preferencialmente por especialistas, sejam eles pediatra, neonatologista, enfermeiro obstetra ou enfermeiro neonatal (MS, 2014).

A assistência prestada pela enfermagem obstétrica fornece cuidados de qualidade, centrados na mulher e no recém-nascido. Mesmo com as barreiras que ainda precisam ser transpostas, a competência das enfermeiras obstetras e obstetras para melhorar a qualidade do cuidado é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde (MS). De acordo com indicadores, os serviços de saúde brasileiros que integram estas profissionais na assistência ao parto e nascimento oferecem resultados satisfatórios e melhor custo-efetividade. O trabalho interdisciplinar entre médicos e enfermeiras na assistência ao parto e nascimento, com adoção de práticas de cuidados baseadas em evidências e com centralidade na mulher, é imprescindível

para a qualificação da atenção obstétrica brasileira (MS, 2016). A assistência de enfermagem ao recém-nascido na sala de parto é de extrema importância e envolve várias práticas críticas que contribuem para a saúde e o bem-estar imediato do recém-nascido e da mãe. Aqui estão alguns pontos que destacam essa importância:

Avaliação Imediata do Recém-Nascido

Os enfermeiros realizam avaliações iniciais vitais para assegurar que o recém-nascido esteja respirando adequadamente e que não haja complicações imediatas. Isso inclui a avaliação do Apgar, que verifica a frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor da pele.

Manutenção da Temperatura Corporal

Os recém-nascidos são especialmente vulneráveis à perda de calor. Os enfermeiros asseguram que o recém-nascido seja mantido aquecido, utilizando métodos como o contato pele a pele com a mãe e o uso de incubadoras ou cobertores aquecidos.

Clampeamento e Corte do Cordão Umbilical

Os enfermeiros ajudam a determinar o momento ideal para o clampeamento e corte do cordão umbilical. Estudos sugerem que o clampeamento tardio (entre 1 a 3 minutos após o nascimento) pode ser benéfico para o recém-nascido, aumentando os níveis de hemoglobina e ferro.

Identificação e Prevenção de Complicações

Os enfermeiros estão atentos para sinais de problemas como asfixia neonatal, icterícia, hipoglicemia, e outras condições que podem requerer intervenção imediata.

Promoção do Vínculo Mãe-Filho

O contato pele a pele imediato é promovido para fortalecer o vínculo entre a mãe e o recém-nascido, além de estimular a amamentação precoce, o que traz benefícios nutricionais e imunológicos para o bebê.

Apoio à Amamentação

Os enfermeiros auxiliam a mãe na primeira amamentação, garantindo que o recém-nascido se posicione corretamente e comece a mamar adequadamente. Isso é crucial para o sucesso da amamentação e para a saúde do recém-nascido.

Educação dos Pais

Os enfermeiros fornecem orientação aos pais sobre os cuidados imediatos e contínuos do recém-nascido, incluindo sinais de alerta para problemas de saúde e instruções sobre a amamentação e cuidados com o cordão umbilical.

Administração de Medicamentos e Imunizações

Os enfermeiros administram profilaxia ocular para prevenir infecções, injeções de vitamina K para prevenir hemorragias, e as primeiras vacinas, conforme os protocolos de saúde.

Monitoramento de Parâmetros Vitais

Os enfermeiros monitoram continuamente os sinais vitais do recém-nascido, garantindo que qualquer alteração seja rapidamente identificada e tratada.

Coordenação com a Equipe de Saúde

Os enfermeiros colaboram com médicos, pediatras e outros profissionais de saúde para assegurar uma abordagem multidisciplinar, proporcionando cuidados integrados e de alta qualidade.

Contudo, a assistência de enfermagem ao recém-nascido na sala de parto é fundamental para garantir uma transição suave do ambiente intrauterino para o extrauterino. A presença de enfermeiros capacitados contribui significativamente para a detecção precoce de complicações, promoção da saúde e bem-estar do recém-nascido, e apoio às necessidades emocionais e físicas da mãe. Esse suporte integral é essencial para estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento saudável do recém-nascido e para o fortalecimento do vínculo familiar desde os primeiros momentos de vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo revelou que a assistência de enfermagem desempenha um papel crucial na sala de parto, sendo amplamente recomendada por órgãos nacionais e internacionais devido à ênfase na humanização da assistência. A equipe de enfermagem participa de todas as etapas do parto e nascimento, com responsabilidades que vão desde o preparo da sala de parto para receber o recém-nascido até os cuidados de rotina após o nascimento.

O estudo identificou a carência de artigos científicos sobre a assistência ao recém-nascido na sala de parto no contexto brasileiro. É necessário produzir mais pesquisas nacionais para entender melhor a realidade dos serviços de saúde e os desafios enfrentados pelos profissionais de enfermagem.

A assistência ao neonato é um desafio significativo para os profissionais de enfermagem devido às complexidades associadas à gestação, parto e nascimento. A humanização do cuidado, embasada em evidências científicas, é essencial para garantir a segurança e o bem-estar do recém-nascido. Enfrentar os desafios mencionados, por meio de educação

permanente, formação de especialistas e a implementação de boas práticas, é fundamental para melhorar a assistência neonatal no Brasil.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, KEAS; SANTOS, CC; CAMINHA, MFC; SILVA, SL; PEREIRA, JCN; BATISTA FILHO, M. **Contato pele a pele e amamentação na primeira hora de vida: um estudo transversal**. Texto Contexto Enferm [Internet]. 2021..

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal**: relatório de recomendação/ Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 381 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Atenção à saúde do recém-nascido**: guia para os profissionais de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 2. ed. atual. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014.

KARIMI, FZ; SADEGHI, R; MALEKI-SAGHOONI, N; KHADIVZADEH, T. **The effect of mother-infant skin to skin contact on success and duration of first breast feeding**: A systematic review and meta-analysis. Taiwan J Obstet Gynecol. 2019 Jan;58(1):1-9.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Portaria nº 1.459, 24 de junho de 2011. Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a Rede Cegonha. Diário Oficial da União, Brasília, 2011. Seção 1.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria nº 371 de 07 de maio de 2014. Institui diretrizes para a organização da

atenção integral e humanizada ao recém nascido (RN) no Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília; 2014. 2023 .

ODS BRASIL. Indicadores Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Brasília, 2023

OLIVEIRA, CE; MOURA, MA; DANTAS, AL; GOUVEIA, MT; MASCARENHAS, VH. **Assistência ao recém-nascido na sala de parto durante a pandemia de COVID-19.** Acta Paul Enferm. 2021;34:eAPE03043

PEREIRA, RM; FONSECA, GO; PEREIRA, ACCC; GONÇALVES, GA; MAFRA, RA. **Novas práticas de atenção ao parto e os desafios para a humanização da assistência nas regiões sul e sudeste do Brasil.** Ciênc. Saúde Colet. (Impr.) ; 23(11): 3517-3524, Oct. 2018.

PEREIRA, SB; DIAZ, CMG; BACKES, MTS; FERREIRA, CLL; BACKES, DS. **Goodpractices of labor and birth care from the perspective of health professionals.** Rev Bras Enferm [Internet]. 2018;71(Suppl 3):1313-9.

SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES/DF). **Guia de Enfermagem na Atenção ao Parto e Nascimento.** Gerência de Serviços de Enfermagem Obstétrica e Neonatal/ Diretoria de Enfermagem/COASIS/SAIS/SES e Grupo Condutor Central da Rede Cegonha. Portaria SES-DF N° 135 de 03.03.2020 , publicada no DODF N° 45 de 09.03.2020. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Nascimento seguro. Documento científico n.3, April 2018. [Internet] 2018..

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA E FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA – 2022.

TELES, LMR; AMÉRICO, CF; ORIÁ, MOB; VASCONCELOS, CTM; BRÜGGEMANN, OM; DAMASCENO AKC. **Efficacy of an educational manual for childbirth companions: pilot study of a randomized clinical trial.** Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2017;25:e2996..

XAVIER, TA; MARTELLI, GM; TEIXEIRA, DA; FLORES, GA; DE OLIVEIRA, PP; BACKES, DS; COSTENARO, RGS. (2021). **Educação permanente em cuidados com o recém-nascido** / Permanent education in newborn care. Brazilian Journal of Development, 7(9), 91760–91772..

WHO. **Recommendations on new born health**: guidelines approved by the WHO Guidelines Review Committee. Geneva: World Health Organization; 2017. WORLD HEALTH ORGANIZATION

(WHO). **Department of Nutrition for Health and Development.**

Guideline: protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services. Geneva: WHO; 2017

¹Graduando em Enfermagem, Uninassau, Maceió- AL.
gabrieleregiina19@gmail.com

²Graduada em Enfermagem Uninassau. Maceió –AL.
brunamaranhao47@gmail.com

³Graduanda em Enfermagem, Uninassau, Maceió- AL.
gabrieleregiina19@gmail.com

⁴Enfermeira pela UNIGAMA. Rio de Janeiro- RJ
smontenegro060@gmail.com

⁵Graduando de enfermagem pela Uninassau. Maceió- AL.
gislany_lima@outlook.com

⁶Graduanda em enfermagem pela UNINASSAU.
analuciaserbim@hotmail.com

⁷Graduando Enfermagem pela Uninassau – Maceió – AL.
jhenefferssilva@gmail.com

⁸Graduando Enfermagem Anhanguera. Brasília- DF.
Miria.ms94@hotmail.com

⁹Graduanda em Enfermagem pela UNINASSAU. Recife- PE.
airanacampos@outlook.com

¹⁰Graduanda em enfermagem UNINASSAU. Maceió/ AL.
lizya_milenna@hotmail.com

¹¹Graduanda em enfermagem UNINASSAU. Maceió/ AL.

acs040201@gmail.com

¹²Enfermeira pela Universidade Regional do Cariri. Especialista em Saúde da Mulher (URCA). Crato-CE.melinaevecosta@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!